

Les principes de base de l'élevage de reines

Cours apicoles de la FRI

Sarah Gerster

version 2019

Dans ce cours vous apprendrez ce qu'est l'élevage de reines et pourquoi les (moniteurs-)éleveurs investissent autant de temps pour la sélection des "lignées". Nous vous présenterons aussi les différences principales entre quelques sous-espèces d'abeilles à miel communes en Suisse. Finalement, les principes de bases de l'élevage et de l'introduction de reines seront abordés.

Le but de ce fascicule n'est pas de vous expliquer en détail les méthodes d'élevage. Par contre, les notions discutées vous seront très utiles pour les cours d'élevage pratiques dans le cadre du cours de base 2.

Table des matières

1	A qui est destiné l'élevage?	2
2	La reine	2
3	Qu'est-ce que l'élevage?	3
4	Qu'est-ce que la sélection?	4
4.1	Différentes sous-espèces d'abeilles mellifères	4
4.1.1	L'abeille noire du pays	6
4.1.2	L'abeille carniolienne	6
4.1.3	Quelle abeille choisir?	7
4.1.4	Les mesures morphologiques	7
4.1.5	Les critères de sélection	8
4.2	Pourquoi la sélection et l'élevage de reines?	9
5	Les principes de base de l'élevage	10
5.1	La fécondation des reines	11
6	L'introduction d'une nouvelle reine dans une colonie	13
6.1	Exemple	14
6.2	Temps nécessaire au renouvellement d'une colonie	14
6.3	Principes de base pour l'introduction d'une reine	14
6.4	Marquage des reines	15
7	Conclusion	15
8	Contacts	15
9	Remerciements	16
10	Références	16

1 A qui est destiné l'élevage?

L'élevage, dans sa forme la plus simple, est pratiqué par la plupart des apiculteurs. En effet, récolter des essaims ou créer des nuclei sont des techniques très répandues pour renouveler ou compléter son cheptel. Au cours de ces procédés, de nouvelles reines voient le jour. L'élevage de nouvelles colonies par essaimage, nuclei ou division est une activité très importante. En effet, les années durant lesquelles un apiculteur peut prétendre n'avoir eu aucune perte dans son cheptel sont très rares. Malgré un bon suivi des colonies, le remplacement des vieilles reines et l'application adéquate des traitements contre le varroa, il faut malheureusement tout de même compter avec des pertes hivernales de 10% (ou plus) des colonies. Il est donc très important que chaque apiculteur prévoie de compenser ses pertes en produisant, par exemple, quelques nuclei chaque année. La formation de nuclei apporte également d'autres avantages: c'est un atout dans la lutte préventive contre le varroa et permet également d'éliminer les vieux cadres des colonies.

Pourtant, quand on parle d'*élevage de reines*, on pense typiquement à une activité un peu différente de ce qui est décrit ci-dessus. En effet, l'élevage de reines a pour but de produire plusieurs reines à la fois (parfois plusieurs dizaines). On ne crée alors plus des colonies entières, mais on est effectivement intéressé par la production de reines (seules, ou accompagnées d'une toute petite cour) qui peuvent ensuite être introduites soit dans une colonie pour remplacer une autre reine, soit dans un essaim artificiel.

L'élevage de reines est une activité passionnante, à la portée de tous, simple apiculteur amateur ou averti. On le pratique par passion, pour les besoins en reines de son propre rucher ou éventuellement à plus grande échelle pour la vente à d'autres apiculteurs. On ne peut guère parler d'élevage sans y ajouter la sélection, thème que nous aborderons dans le chapitre 4.

2 La reine

La composition d'une colonie varie fortement suivant la saison. Fin juin, une colonie peut compter jusqu'à 2'500 mâles et 50'000 ouvrières. En hiver, il n'y a pas de faux-bourdon et la population d'ouvrières se situe autour des 10'000 individus. Tout au long de l'année, il n'y a qu'une seule reine. C'est la seule abeille qui vit plusieurs années (comparé à quelques semaines ou mois pour les ouvrières et faux-bourdons) et elle assure la pérennité de la colonie.

La reine est la mère de chaque individu de la colonie. Le développement de la colonie dépend fortement de son activité et de la qualité de sa ponte. La reine est donc un élément indispensable dans une colonie: elle pond des œufs fécondés qui deviendront des abeilles ouvrières, ou des reines. Elle pond également des œufs non fécondés qui donneront naissance à des mâles, aussi appelés faux-bourdons¹. Durant la haute saison, la reine peut pondre jusqu'à 1'200 œufs par jour. Elle pourvoit ainsi au remplacement continu des ouvrières en période de récolte.

¹Sous certaines conditions, des ouvrières peuvent commencer à pondre. Leurs œufs ne sont pas fécondés et donneront donc naissance uniquement à des mâles.

(a) Reine, ouvrière et faux-bourdon.

(b) La reine avec sa cour.

Figure 1: Les habitants d'une colonie: Il y a trois types d'abeilles: la reine, les ouvrières et les faux-bourdons.

La présence de la reine a aussi pour effet de créer et de maintenir la cohésion de la colonie. Ce n'est pas la reine elle-même qui crée cette harmonie, mais les substances chimiques qu'elle produit: les phéromones. Il y a évidemment d'autres éléments qui favorisent également l'harmonie au sein d'une colonie, mais ces substances royales jouent un rôle crucial pour régler le comportement des abeilles. Les sécrétions phéromonales de la reine empêchent, par exemple, le développement d'ouvrière pondeuses et contrôlent l'essaimage.

3 Qu'est-ce que l'élevage?

La cause biologique d'un *élevage royal* est l'absence ou le manque de *substance royale*, ou phéromones. Lorsqu'une colonie se trouve dans une telle situation à cause de l'absence, de la disparition ou d'une déficience de la reine, elle entreprend aussitôt un élevage en érigeant des cellules royales.

Il faut savoir qu'un œuf fécondé peut aussi bien donner naissance à une ouvrière qu'à une reine. Typiquement, au quatrième jour, l'œuf devient une larve qui est immédiatement nourrie avec de la gelée royale (pendant 2 jours) et de la gelée larvaire (3^{ème} au 5^{ème} jour). Ce sont les abeilles âgées de 3 à 10 jours qui nourrissent les larves parce qu'elles ont des glandes nourricières particulièrement développées. Le régime alimentaire décrit précédemment mènera au développement d'une abeille ouvrière. Si par contre la larve reçoit uniquement de la gelée royale du 1^{er} au 5^{ème} jour, la larve se métamorphosera en reine.

Nous nous intéressons aux détails de ce processus. Si une reine disparaît, la colonie remarque ce problème très rapidement. Après 15 à 30 minutes, les abeilles ne sentent plus l'odeur (phéromones) émise par leur reine. Elles se trouvent alors dans une situation de panique et vont entrer en bruissement². Elles vont immédiatement entreprendre un élevage royal. Pour cela, elles vont choisir plusieurs larves âgées de un à deux jours parmi le couvain ouvert. Ces larves seront nourries à la gelée royale uniquement. Les alvéoles seront agrandies en largeur et se feront

²On peut percevoir des bruissements de satisfaction, de colère ou d'inquiétude chez les abeilles. Une colonie orpheline émettra un bruissement d'angoisse que l'on peut percevoir quand on ouvre la ruche.

allonger vers le bas (voir Figure 2a). Après 10 à 12 jours les cellules sont *mûres* et les nouvelles reines vont naître. La première à éclore, si elle est en bonne santé, détruira les autres cellules royales afin d'éviter toute concurrence.

Cet élevage *naturel*, sans intervention de l'apiculteur, peut également se produire si la reine est encore en vie, mais montre des signes d'anomalies, ou ne produit pas assez de phéromones pour que sa substance royale soit suffisamment présente dans toute la colonie (raison d'essaimage, voir Figure 2b).

(a) Cellules de sauveté.

(b) Cellules d'essaimage.

Figure 2: Une cellule de sauveté se fait à partir d'un œuf pondu dans une cellule normale. Une cellule d'essaimage se trouve souvent sur le bord du cadre, dans une cellule construite exprès à cet effet.

Finalement, une colonie peut aussi élever des reines parce que l'apiculteur le lui a imposé. On parle alors d'un *élevage de reines*. Cet aspect est présenté au chapitre 5.

4 Qu'est-ce que la sélection?

La sélection, que ce soit pour l'abeille à miel ou un autre animal domestique, consiste à rechercher et à choisir les individus possédant des caractéristiques et des aptitudes que l'on désire retrouver dans sa descendance. Un des buts de la sélection est de maintenir les qualités d'une sous-espèce en essayant de diminuer ses défauts.

Vu la difficulté de contrôler les accouplements chez les abeilles, il existe beaucoup de colonies hybrides, aussi dites croisées. Maintenir des lignées de race "pure" demande des précautions et un effort particulier.

4.1 Différentes sous-espèces d'abeilles mellifères

Quand on se promène dans la nature et que l'on observe des abeilles butinant des fleurs, on peut parfois observer des abeilles avec des segments de l'abdomen de couleurs différentes. La

Figure 3: Abeilles à miel communes en Suisse: quatre races pures et une hybride (Buckfast).

présence ou non de segments colorés est un critère qui permet de séparer les abeilles à miel en différents sous-groupes.

En effet, l’abeille à miel est une espèce: *Apis mellifera*. En biologie, le concept d’espèce sert à définir un ensemble d’individus pouvant, dans des conditions naturelles, se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde (définition proposée par Ernst Mayr, 1942). Le concept d’espèce se base donc principalement sur un isolement reproductif. Cela ne veut pas dire que les individus d’une même espèce forment une entité homogène. Bien au contraire, il peut y avoir des variations (génétiques) importantes au sein d’une espèce³.

On part du principe que l’abeille à miel a colonisé l’Europe et l’Afrique à partir d’un centre d’origine commun. En s’adaptant à leur nouvel environnement, les abeilles mellifères se sont diversifiées. Parmi toute cette diversité, on peut néanmoins identifier des sous-ensembles plus ou moins cohérents. On parle alors d’une *sous-espèce* ou d’une *race* d’abeille à miel. En Europe, il y a cinq sous-espèces particulièrement répandues:

sous-espèce	autres noms	nom latin
abeille noire (du pays)	mellifera, nigra, abeille commune	<i>Apis mellifera mellifera</i>
abeille italienne	abeille jaune	<i>Apis mellifera ligustica</i>
abeille caucasienne	abeille grise	<i>Apis mellifera caucasica</i>
abeille carniolienne	carnica	<i>Apis mellifera carnica</i>
Buckfast ⁴	<i>marque déposée dans plusieurs pays de l’Union européenne</i>	

On trouve toutes ces races d’abeilles en Suisse, mais les deux sous-espèces les plus répandues chez nous sont la noire du pays et la carnica.

Certaines sous-espèces sont difficiles à distinguer en se basant uniquement sur l’aspect visuel des abeilles. Par exemple, une abeille avec un ou deux anneaux jaunes n’est pas forcément de

³L’espèce *Capra aegagrus* (chèvre), par exemple, contient des sous-espèces sauvages (*C. aegagrus aegagrus* et *C. aegagrus creticus*) et les chèvres domestiques (*C. aegagrus hircus*).

⁴La Buckfast est une abeille hybride, issue du croisement de plusieurs sous-espèces. Ce n’est donc pas une “race pure”.

race italienne. Une abeille grise peut être de race caucasienne ou carnica, ou le résultat d'un croisement de différentes sous-espèces. D'autres critères sont donc nécessaires afin de déterminer à quelle sous-espèce une abeille appartient.

Il est possible d'analyser l'ADN (gènes) des abeilles. L'avantage de ces mesures est leur précision et l'information obtenue sur le patrimoine génétique de l'échantillon. Néanmoins, cette technologie reste onéreuse. Les éleveurs préfèrent donc travailler avec des critères morphologiques (voir section 4.1.4). La biométrie ne donne pas d'information sur le patrimoine génétique directement, mais permet d'analyser le résultat de l'*expression de certains gènes*.

4.1.1 L'abeille noire du pays

Les ancêtres d'*Apis mellifera mellifera* auraient traversé le détroit de Gibraltar pour rejoindre l'Europe avant de se répandre des Pyrénées à l'Oural. L'abeille noire est présente dans de nombreux pays européens. Par conséquent, la diversité au sein de cette sous-espèce est relativement grande.

L'abeille noire du pays se caractérise par sa grande taille, notamment par son abdomen particulièrement large et volumineux. La couleur de ses segments abdominaux est très sombre (brun foncé à noir). C'est une abeille mellifère velue avec, en moyenne, une langue plutôt courte comparé aux autres sous-espèces. Au fil du temps, cette race s'est adaptée aux conditions locales: elle butine sur de nombreuses plantes indigènes, est économe avec ses réserves et résiste bien aux hivers rudes.

En Suisse, on trouve actuellement la noire du pays principalement en Suisse alémanique. L'organisation ProSpecieRara Suisse a identifié cette sous-espèce d'abeille mellifère comme étant une race à garder et élever.

4.1.2 L'abeille carniolienne

Apis mellifera carnica tient son nom de la région historique du duché de Carniole, aujourd'hui en Slovénie, d'où elle est originaire.

L'abeille carniolienne s'adapte à tous les climats, hiverne facilement et est économe avec ses réserves. La carnica est de grande taille avec de larges bandes de poils gris. Elle a une longue langue lui permettant d'atteindre une large gamme de nectars. On dit qu'elle résiste mieux aux maladies du couvain que d'autres sous-espèces.

En Suisse, on trouve la carnica principalement en Romandie. En effet, cette sous-espèce a été choisie et reconnue par la Société romande d'apiculture (SAR) dans les années 1970. Les moniteurs-éleveurs (ME) de la SAR travaillent avec la carnica. Le choix a été porté sur l'abeille carniolienne pour son développement précoce au printemps, parce qu'elle hiverne bien, et surtout pour sa douceur.

4.1.3 Quelle abeille choisir?

Toutes les sous-espèces présentent des défauts. Certaines seront plus agressives, d'autres essaieront plus volontiers. Certaines races ont une tendance à la dérive ou au pillage, ou résistent moins bien à certaines maladies.

La Société romande d'apiculture recommande de travailler avec l'abeille carniolienne pour les raisons mentionnées dans la section 4.1.2. C'est la sous-espèce la plus répandue en Suisse romande et il existe plusieurs stations de fécondation carnica (dont 2 stations locales dans le Jura, à Seleute et à Châtillon). Votre travail est donc simplifié en optant pour l'abeille carniolienne.

Cependant, il est conseillé de se renseigner sur les sous-espèces d'abeilles présentes dans les ruchers environnants. En effet, il est judicieux de tenir compte des races logées dans un rayon de 3 km autour de votre rucher afin de minimiser les risques de croisements lors des fécondations de reines au rucher.

4.1.4 Les mesures morphologiques

On peut utiliser la biométrie pour différencier les sous-espèces d'abeilles mellifères en comparant certains caractères morphologiques des ouvrières à des valeurs de référence. Il existe plusieurs dizaines de caractères morphologiques utilisés en Europe. Une combinaison judicieuse de certains critères permet de distinguer une race des autres sous-espèces et hybrides présentes avec certitude. Les éleveurs de la SAR se basent sur deux critères:

- l'indice cubital est défini comme le rapport entre deux segments de la troisième cellule cubitale de l'aile antérieure: $\frac{a}{b}$

source: L'apiculture - une fascination, volume 2, page 20

- la longueur de la langue

La combinaison de ces deux critères permet de distinguer de façon fiable la carnica des autres sous-espèces présentes en Suisse, comme on peut le voir dans la figure 4. Chaque automne, les moniteurs-éleveurs SAR sont invités à envoyer les échantillons d'abeilles des reines à tester. Les mesures sont faites de façon centralisée pour la Suisse romande afin d'assurer leur comparabilité.

Un échantillon d'une quinzaine d'abeilles est analysé pour déterminer la pureté de chaque reine. Cela permet de tenir compte de la variabilité au sein d'une colonie. Ce dernier aspect est très

important pour différencier une race pure de colonies croisées. En effet, on reconnaît des abeilles hybrides principalement à l'importante variation (p.ex. taille et couleur) entre les ouvrières descendantes d'une même reine.

(a) Distribution des mesures de la longueur de la langue – 6'850 mesures.

(b) Distribution des mesures de l'indice cubital – 7'031 mesures

Figure 4: Mesures morphologiques hiver 2015/2016 – 7'058 abeilles provenant de 471 échantillons ont été mesurées. Les lignes verticales indiquent les valeurs de référence pour quelques sous-espèces. Les lignes verticales rouges indiquent la moyenne des valeurs mesurées.

4.1.5 Les critères de sélection

Le résultat des mesures morphologiques permet donc à l'éleveur de savoir quelles reines sont pures et se prêteront à un futur élevage. L'apiculteur utilisera évidemment également des critères de performance et tiendra compte de ses appréciations du comportement des colonies pour décider sur quelle souche baser ses élevages. Des critères de sélection possibles sont par exemple:

- la douceur
- le rendement en miel
- la faible tendance à l'essaimage
- la tenue du cadre
- le développement printanier
- la résistance aux maladies
- ...

L'importance donnée à chaque critère dépend du programme d'élevage et de l'apiculteur. De plus, les différents critères ne sont pas indépendants. Il n'existe pas un seul gène contrôlant la douceur de la colonie par exemple. Ce trait de caractère est influencé par plusieurs gènes. Evidemment ces gènes auront aussi une influence sur d'autres caractéristiques. Le travail de

sélection est donc un travail de longue haleine: en plus d'un peu de stratégie et de chance, il faut de l'endurance, de la patience et de la passion.

4.2 Pourquoi la sélection et l'élevage de reines?

En apiculture, l'élevage de reines permet donc de conserver des abeilles ayant plus ou moins les mêmes caractéristiques d'une génération à la suivante. On verra évidemment toujours des différences entre les colonies dans un rucher, même si elles sont issues d'un même élevage. Néanmoins, ces différences seront beaucoup moins importantes qu'entre des colonies issues d'aucune sélection.

La sélection peut apparaître comme une forte influence sur le développement futur des abeilles à miel. Certes, comme avec d'autres animaux, la sélection peut atteindre des extrêmes indésirables. Néanmoins, il est important de noter que les abeilles font déjà une certaine sélection par elles-mêmes. Tout comme un apiculteur attentif, elles remplaceront par exemple une reine déficiente (ponte lacunaire) ou trop âgée (risque de ne pas passer l'hiver). Un autre aspect de la sélection naturelle est la fécondation: elle se fait souvent loin du rucher (pour limiter les risques de consanguinité) et la reine sera fécondée par les mâles les plus vigoureux. En participant au processus de sélection, l'éleveur contribuera donc à un phénomène déjà en place. C'est à chaque apiculteur de trouver un bon équilibre et de faire les choix de sélection adéquats pour ses lignées.

Outre la fascination pour ce travail, il y a principalement deux raisons de sélectionner et élever des reines. La première raison est de garantir la pérennité de souches avec un patrimoine génétique stable et bien connu. En effet, la densité d'abeilles est relativement haute en Suisse et la probabilité d'obtenir des fécondations croisées est élevée. Il faut des mesures spéciales afin d'éviter de se retrouver rapidement avec uniquement des colonies hybrides.

La difficulté avec les colonies hybrides est que l'éleveur n'a aucun contrôle sur les futures générations. Il ne sait pas quelles caractéristiques seront transmises aux descendantes. On a pu observer que le croisement de certaines sous-espèces menait à des colonies très nerveuses et agressives dès la deuxième génération après le croisement. Il est donc important de maintenir des souches "pures" afin de changer des reines hybrides quand la situation n'est plus gérable pour l'apiculteur ou son entourage.

La deuxième raison est d'ordre pratique pour le travail au rucher. On se simplifie la tâche en maintenant des colonies avec un comportement et développement similaires. Pour que le travail soit agréable, on aura également tendance à favoriser des colonies calmes, faciles à manipuler et n'essaillant que peu. Ces choix sont uniquement possibles grâce à l'effort fourni par les éleveurs et différents programmes d'élevage dans le passé. Efforts à maintenir pour les générations futures d'apiculteurs.

5 Les principes de base de l'élevage

Comme expliqué au chapitre 3, il suffit de mettre une colonie dans un état d'orphelinage pour l'inciter à démarrer un élevage royal. Pour forcer une colonie à élever sur du couvain sélectionné, on va donc:

1. orpheliner la colonie
2. supprimer toutes les cellules royales tirées par la colonie sur le couvain de l'ancienne reine
3. introduire un cadre d'élevage garni de larves de couvain d'une reine sélectionnée
4. récolter les cellules royales
5. assurer la fécondation des reines vierges
6. introduire les reines fécondées dans des colonies

Les différentes étapes seront expliquées un peu plus amplement ci-dessous. Pour bien comprendre l'intérêt de ce processus, il faut d'abord se rappeler les détails du développement d'une reine. L'œuf fécondé éclot trois jours après la ponte. La larve se fait alors nourrir avec de la gelée royale pendant cinq jours. La cellule royale est ensuite operculée et la nymphe se développe au cours des prochains sept à huit jours. En résumé, la reine éclot de sa cellule environ 16 jours après la ponte de l'œuf (voir Figure 5).

Comme toutes les larves se font nourrir à la gelée royale pendant les deux premiers jour de leur vie, toute larve issue d'un œuf fécondé et assez jeune (< 36 heures) peut être utilisée pour élever une nouvelle reine. On déposera donc de ces toutes jeunes larves (voir Figure 7) dans les amorces artificielles – ou cupules⁵ – sur le cadre d'élevage (voir Figure 6). Ce transfert de jeunes larves d'une cellule vers les cupules s'appelle le *greffage* et il se fait à l'aide d'un outil qu'on appelle le *picking* (voir Figure 6).

On prélèvera évidemment de préférence des larves d'une colonie avec des caractéristiques que l'on aimerait maintenir et dont les mesures morphologiques étaient bonnes (race pure). Vous pouvez vous adresser à un moniteur-éleveur pour obtenir du couvain de reines sélectionnées.

Une fois operculées (voir Figure 8), les cellules royales peuvent soit rester dans la colonie éleveuse, soit être transférées dans une couveuse. Les cellules sont délicates: la température et l'humidité doivent être régulées précisément dans une couveuse afin de permettre le bon développement des reines.

Alors que les cellules sont particulièrement délicates du 6^{ème} au 9^{ème} jour (on devrait éviter de les manipuler durant cette période), le 10^{ème} jour est le moment où il faut enlever les cellules de la colonie éleveuse et les utiliser pour former des nuclei. On peut également introduire ces

⁵Réceptacle ayant la forme d'une ébauche de cellule royale.

cellules dans des colonies précédemment orphelinées ou dans des ruchettes de fécondation⁶. Les reines vont éclore 11 à 12 jours après le greffage.

5.1 La fécondation des reines

Une reine est féconde à partir du 7^{ème} jour après l'éclosion. Elle ira faire quelques vols de reconnaissance avant son vol nuptial. La fécondation des reines a lieu en vol, entre 10 et 20 m de hauteur pour la carnica. L'accouplement a lieu avec plusieurs mâles (8 à 12 faux-bourdon). La reine fera typiquement plusieurs vols nuptiaux, soit le même jour, soit quelques jours de suite. Une reine commence généralement à pondre 5 à 6 jours après la fécondation.

Les sorties des reines ont lieu en début d'après-midi, les jours de beau temps (idéalement par 20°C ou plus). La durée d'un vol varie entre 20 et 50 minutes. Une reine doit être fécondée dans les 21 jours après sa naissance pour assurer de bons résultats. Une reine fécondée plus tard est souvent déficiente et ne sera pas acceptée par la colonie. En période de froid ou de mauvais temps, les reines vierges, souvent poussées par les ouvrières, profiteront du premier jour de beau (même s'il fait moins de 20°C) pour sortir.

Il faut évidemment aussi des mâles pour la fécondation. Un faux-bourdon atteint sa maturité

⁶Une ruchette de fécondation est une mini ruche avec 100 à 200 grammes d'abeilles et quelques petits cadres.

Age en jours	Reine	Mues	Age en jours	Ouvrière	Mues	Age en jours	Faux-bourdon	Mues
1	œuf		1	œuf		1	œuf	
2			2			2		
3			3			3		
4	larve enroulée	1 ^{ère} mue	4	larve enroulée	1 ^{ère} mue	4	larve enroulée	1 ^{ère} mue
5		2 ^{ème} mue	5		2 ^{ème} mue	5		2 ^{ème} mue
6		3 ^{ème} mue	6		3 ^{ème} mue	6		3 ^{ème} mue
7	larve allongée	4 ^{ème} mue (operculation)	7	larve allongée	4 ^{ème} mue (operculation)	7		4 ^{ème} mue
8			8			8		
9			9			9		(operculation)
10	prépupe	5 ^{ème} mue	10			10	larve allongée	(operculation)
11	pupe (nymphe)		11	prépupe		11		
12			12			12		
13			13			13	prépupe	
14			14			14		
15		6 ^{ème} mue (émergence)	15		5 ^{ème} mue	15		5 ^{ème} mue
16	reine		16	pupe (nymphe)		16		
			17			17	pupe (nymphe)	
			18			18		
			19			19		
			20		6 ^{ème} mue (émergence)	20		
			21	ouvrière		21		
			22			22		
			23			23		6 ^{ème} mue (émergence)
			24			24	fauxbourdon	

source: L'apiculture - une fascination, volume 2, page 43

Figure 5: Stades et durées de développement des différents types d'abeilles. Dans le développement de la reine, la barre rouge indique la période durant laquelle les cellules royales sont particulièrement fragiles.

Figure 6: L'élevage artificiel: une imitation de l'élevage royal naturel. Les outils montrés sont trois versions du "picking".

Figure 7: Différents stades du couvain: des œufs au couvain operculé.

Figure 8: Cellules royales sur un cadre d'élevage.

sexuelle à partir du 16^{ème} jour après sa naissance, soit 40 jours après la ponte de l'œuf. Les mâles sont de sortie quand il fait 16°C ou plus.

Les reines introduites dans des nuclei ou des colonies orphelines seront typiquement *fécondées au rucher* (Figure 9a). Les reines naissant dans des ruchettes de fécondation sont généralement portées en station de fécondation (Figure 9b). L'avantage de cette deuxième option est de pouvoir contrôler la génétique des mâles.

(a) Fécondation au rucher, chez Guy Chételat.

(b) Fécondation à Bonatchiesse (VS), dans une station de fécondation de la SAR.

Figure 9: Fécondation des reines: pour une fécondation dirigée (avec des mâles de souches sélectionnées) on peut porter ses reines vierges dans une station de fécondation.

6 L'introduction d'une nouvelle reine dans une colonie

Souvent, le but recherché par l'introduction d'une nouvelle reine est le remplacement de toute une population d'abeilles ayant les caractères héréditaires de l'ancienne reine. Les nouveaux faux-bourçons et ouvrières hériteront des caractéristiques de la nouvelle reine. Le principe paraît simple, mais l'introduction d'une nouvelle reine dans une colonie est l'une des opérations les plus délicates en apiculture.

6.1 Exemple

Si l'on a une colonie très agressive et que l'on veut changer ou supprimer ce comportement — très désagréable lors de visites ou de l'approche du rucher — on remplace la reine. La chance que la nouvelle reine se fasse accepter dépend de beaucoup de paramètres, entre autres de la race de la colonie et de la reine, de l'agressivité de la colonie, de la miellée et de la manière dont l'introduction est faite.

6.2 Temps nécessaire au renouvellement d'une colonie

Un changement de reine ne se reflétera pas immédiatement sur la colonie. Pour évaluer le comportement "sous le régime" de la nouvelle reine, il faut attendre que toutes les abeilles aient été remplacées par la nouvelle génération. Le temps nécessaire à ce changement dépend du moment choisi pour introduire la nouvelle reine.

Si l'on remplace une reine le 20 mai, il faudra attendre environ 60 jours pour n'avoir plus que des abeilles descendantes de la nouvelle reine dans la colonie. Cette estimation est basée sur la durée de vie d'une ouvrière en été. En mai/juin/juillet, une abeille vit environ 40 jours. Il faudra attendre que les dernières abeilles pondues par l'ancienne reine arrivent en fin de vie [21 + 40 jours = 61 jours]. Le renouvellement de la colonie prendra donc pratiquement jusqu'à fin juillet.

La durée du renouvellement est encore beaucoup plus longue si l'on remplace la reine en août. En effet, les abeilles d'hiver issues de la ponte de l'ancienne reine seront encore présentes au début de la saison apicole de l'année suivante. Le renouvellement complet de la colonie ne se fera donc qu'en avril.

6.3 Principes de base pour l'introduction d'une reine

Avant d'introduire une reine, il faut être absolument certain de l'absence de reine dans la colonie. L'absence de couvain n'est pas une garantie que la colonie est orpheline. Une reine peut être présente, mais en arrêt de ponte. Il est par exemple typique de voir des colonies sans ponte après les traitements à l'acide formique, bien que la reine soit présente.

Pour vérifier si une colonie est orpheline, il faut introduire un cadre de couvain frais (œufs ou jeunes larves). On contrôle ce cadre au bout de 5 jours. Si la colonie a commencé un élevage royal (cellules de sauveté, voir Figure 2a), on a la certitude qu'il n'y a plus de reine. On supprime alors toutes les cellules royales tirées et on peut introduire la nouvelle reine. Si aucune cellule n'a été tirée, l'ancienne reine est encore présente. Il faut absolument la trouver et l'éliminer avant d'introduire une nouvelle reine.

L'introduction de la nouvelle reine se fait souvent à l'aide d'une *cagette d'introduction*. Divers niveaux de sophistication existent pour ces appareils. Le principe de base est toujours le même:

la reine est à l'abri dans sa cagette pendant un certain temps après l'introduction dans la nouvelle colonie. Cela permet à la colonie de s'habituer à la substance royale émise par la nouvelle reine. Une jeune reine émet moins de phéromones qu'une reine qui pond depuis un certain temps. Il est donc plus facile d'introduire une reine en pleine ponte qu'une reine qui vient de se faire féconder.

6.4 Marquage des reines

Typiquement, une reine ne vit pas plus de cinq ans. Un code international a été développé pour se rappeler de l'âge d'une reine. Le code est composé de cinq couleurs:

couleur	l'année de naissance de la reine finit en ...
bleu	0 ou 5
blanc	1 ou 6
jaune	2 ou 7
rouge	3 ou 8
vert	4 ou 9

Un point de couleur collé sur le thorax de chaque reine permet de définir son âge. De plus, si l'on ouvre une colonie et que l'on cherche la reine, il est plus facile de la trouver si elle est marquée. Finalement, si au cours d'une visite on aperçoit une reine qui n'est pas marquée, on saura que la colonie a changé de reine à notre insu (par supercédure ou essaimage).

Les moniteurs-éleveurs ne marquent pas leurs reines uniquement avec un point de couleur, mais leur collent une pastille de couleur avec un numéro sur le thorax. Ceci permet de suivre la généalogie de différentes lignées ou de facilement identifier la provenance d'essaims.

7 Conclusion

L'élevage de reines est destiné à tous les apiculteurs qui désirent améliorer la qualité de leur cheptel, éliminer l'agressivité de certaines colonies, diminuer l'essaimage, ... et qui ont la volonté de prendre le temps de suivre et observer leurs colonies fréquemment. C'est un travail exigeant, mais extrêmement fascinant :-).

8 Contacts

Les moniteurs-éleveurs SAR sont à disposition des membres de la Société romande d'apiculture qui désirent pratiquer l'élevage de reines. Ils vous proposent des cours, prendront le temps de vous conseiller et vous fourniront du couvain de reines sélectionnées. Voici la liste des moniteurs-éleveurs dans la région:

région	moniteur-éleveur	adresse
Ajoie	Georges Gerber	Fontenais
	Alan Voisard	Bressaucourt
	Frédéric Schneider	Cornol
Delémont et environs	Jean-Claude Premand	Courfaivre
	Jocelyn Donzé	Delémont
	Chantal Veya Kamber	Corban
Franches-Montagnes	Sarah Gerster	Les Pommerats
	Hugo Linder	Reconvilier
Jura bernois	Thomas Laubscher	Corgémont

9 Remerciements

Ce support de cours est basé sur le document de Guy Chételat. Je profite de cette occasion pour le remercier de son soutien et ses conseils!

10 Références

- [1] Eva Sprecher et al. *L'apiculture – une fascination*, Édition SAR, Druckerei Appenzeller Volksfreund, 2014.
- [2] Henri Clément et al. *Le traité rustica de l'apiculture*, Éditions Rustica, Paris, 2015.
- [3] Gilles Fert, *L'élevage des reines*, Éditions Rustica, Paris, 2014.

Images de Wikipedia

- Apis mellifera carnica: Richard Bartz, Munich Makro Freak & Beemaster Hubert Seibring, CC BY-SA 2.5, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2202354>
- Apis mellifera caucasica: Zeynel Cebeci, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AHoneybee_-_Balar%C4%B1s%C4%B1_03.jpg
- Apis mellifera ligustica: Ken Thomas, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4529579>
- Apis mellifera mellifera: Emmanuel Boutet, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1379167>
- Buckfast: EdytaT CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Buckfast_20070915.JPG